

УДК 338.24:004.9

DOI

АНАЛИЗ БАРЬЕРОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЯРУНИЧЕВ А.И.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

БЕЛОБОРОДОВА Ю.К.,
ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления
и государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье приводятся результаты анализа факторов, препятствующих цифровой трансформации (ЦТ) социально-экономических процессов в Донецкой Народной Республике. Определены внешние и внутренние барьеры полноценного перехода в цифровую экономику, проанализированы телекоммуникационная инфраструктура ДНР и базовая цифровая грамотность социума.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, социально-экономические процессы, социально-экономические системы, телекоммуникационная инфраструктура, цифровая грамотность*

ANALYSIS OF BARRIERS TO DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

YARUNICHEV A.I.,
postgraduate student of the department of non-
production management;

BELOBORODOVA Y.K.,
assistant of the department of non-production
management
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article analyzes the factors hindering the digital transformation of socio-economic processes in the Donetsk People's Republic. External and internal barriers to a full-fledged transition to the digital economy have been identified. The analysis of the telecommunications infrastructure of the DPR and the basic digital literacy of society is carried out.

Keywords: *digital transformation, socio-economic processes, socio-economic systems, telecommunications infrastructure, digital literacy*

Актуальность и постановка задачи. В настоящее время научное обоснование и разработка подходов к цифровой трансформации социально-экономических процессов и регулированию таких процессов базируются на изменении фундаментального понимания сущности государства. В последние два десятилетия проблемы повышения

эффективности государственного управления выступают важнейшим направлением исследований, результаты которых определяют принципы формирования новых моделей управления. Во-первых, это парадигма нового государственного управления (англ. *new public management*), которая рассматривает государство как систему сервисных функций, соответственно, деятельность государственных служащих сводится к оказанию услуг. И более поздняя – «Достойное управление» (англ. *good governance*), предлагающая переход от понимания управления как исполнения функций к управлению как сети взаимосвязей государства и граждан: граждане участвуют в принятии управленческих решений, их организации и объединения представлены в системе управления.

Большинство стран мира идут схожим путём в вопросах цифровой трансформации. Государство, безусловно, является ключевым драйвером развития цифровой экономики, который должен создать фундамент и среду, помочь обществу достичь цифровой грамотности, а также содействовать созданию новых технологий.

Симбиоз рутинных социально-экономических процессов и цифровых технологий прочно вошёл в обиход жизнедеятельности как людей, так и социально-экономических систем. Поэтому актуальность цифровой трансформации уже воспринимается как необходимость. В свою очередь, необходимость цифровой трансформации вскрывает ряд проблем, с которыми сталкивается любая социально-экономическая система в силу определённых социокультурных, технологических, политических, экономических и других причин. Таким образом, государству для постоянного процесса развития цифровой экономики важно вовремя определять и устранять факторы, препятствующие этому процессу.

Анализ последних исследований и публикаций. Барьеры цифровой трансформации исследовались многими авторами в российской науке, а также на постсоветском пространстве. Так, М.А. Ахмедова [1] выделяет 5 групп факторов, влияющих на процесс перехода социально-экономических систем в цифровое пространство. Н.В. Митяева и О.В. Заводило [3] описывают барьеры цифровой трансформации в РФ и предлагают пути их преодоления. Барьеры цифровой трансформации также описываются авторами ВШГУ при РАНХИГС [2].

Вопрос цифровой грамотности уже поднимался в предыдущих исследованиях А.И. Яруничева, Л.М. Дедаевой [5]. Авторы классифицировали этот показатель как ключевой в процессе цифровой трансформации экономики.

Большой вклад в исследование цифрового государственного управления сделал Г.С. Джура [11], отмечающий необходимость жёсткого государственного регулирования в цифровом преобразовании социально-экономических процессов. Автор также продвинулся в исследованиях статистических показателей телекоммуникационной инфраструктуры ДНР.

Цель статьи заключается в выявлении факторов, препятствующих полноценному переходу Донецкой Народной Республики в цифровую экономику.

Изложение основного материала исследования. Переход к цифровой экономике является сложным экономическим процессом, охватывающим всю экономику и приводящий к изменению хозяйственных связей, структур и форм хозяйствования. Драйверами цифровой трансформации являются, с одной стороны, государство, а с другой – динамично развивающиеся технологии и инновации в любом проявлении – бизнес-модели, продукты, технологии и т. д. На интенсивность этого процесса будут оказывать влияние те же факторы, что и на интенсивность внедрения инноваций. На базе этого можно выделить несколько групп факторов, оказывающих влияние на цифровизацию экономики прямо либо косвенно [1]:

- 1) социально-экономические факторы – определяют готовность и способность населения участвовать в процессе цифровизации, уровень развития человеческого капитала и в целом техническую грамотность населения.

2) технологические факторы – характеризуют способность страны создавать инновации, прежде всего в цифровой сфере;

3) фактор государственной безопасности – определяет уровень воздействия угроз террористического и экстремистского характера на процесс цифровизации экономики, а также вероятность и степень опасности киберугроз;

4) ресурсные факторы – характеризуются наличием либо отсутствием ресурсов, необходимых для развития цифровых технологий;

5) административные факторы – связаны с государственной политикой по развитию цифровых технологий и с наличием административных барьеров для вхождения предпринимателей в данную отрасль.

Следует отметить, что вышеперечисленные факторы могут носить как позитивный, так и негативный характер, то есть либо способствовать динамичному переходу и развитию цифровой экономики, либо, наоборот, затормаживать этот процесс.

Одним из основных ориентиров для цифровой трансформации на любом уровне должно быть повышение качества жизни граждан. Принцип один: гражданин – это главный клиент, и на выходе задача цифровой трансформации – повысить качество жизни в конкретном муниципальном образовании, в субъекте РФ, в стране в целом. Без привязки к конкретной пользе для граждан цифровые проекты и мероприятия, реализуемые впоследствии в рамках ЦТ, рискуют остаться формальностью.

В российском научном пространстве сформировалось несколько точек зрения касательно барьеров и препятствий, тормозящих цифровую трансформацию в стране. Поскольку государство является главным драйвером для цифровых преобразований, то для любого проекта ЦТ важно синхронизироваться, прежде всего, с государственными целями и задачами. По мнению авторов [2, с. 27], в РФ именно фактор рассогласованности программ и целей оказывает сильнейшее отрицательное влияние на процессы цифровой трансформации. Другая точка зрения [3] выделяет главным препятствием, которое мешает получить ожидаемые результаты от внедрения цифровых технологий – отсутствие специалистов необходимой квалификации. Однако авторы также выделяют и ряд других причин, затормаживающих процесс цифровой трансформации (табл. 1).

Таблица 1

Барьеры цифровой трансформации в РФ [3]

Барьер	Пояснение
1	2
Консервативность корпоративных культур организаций	У большинства организаций сохраняется статичная природа корпоративной культуры, тяжело воспринимающая резкие изменения
Несоответствие технических навыков персонала	Неготовность организаций к цифровым преобразованиям вследствие дефицита кадров и отсутствия у персонала навыков в области искусственного интеллекта, бизнес-аналитики, кибербезопасности и др. [4]
Проблемы обеспечения кибербезопасности	Этот аспект касается технологических рисков, приёмов людей, которые пытаются воспользоваться незаконными возможностями новых технологий, а также пренебрежением сертификацией новых технологий со стороны департаментов информационных технологий и информационной безопасности

Продолжение табл. 1

1	2
Неравномерность темпов цифровых преобразований	В запущенном процессе цифровых преобразований важно держать правильный темп: слишком быстрый может «перегрузить» компанию, а слишком медленный – отбить желание трансформироваться
Устаревшая инфраструктура	Глобальная проблема цифровой трансформации. На сегодняшний день скорость эволюции технологий и программного и аппаратного обеспечения настолько высока, что цифровой разрыв наступает за 4-5 лет без обновления инфраструктуры
Рассогласованность бизнес-целей и целей цифровой трансформации	Как уже было отмечено выше, синхронизация государственных целей и целей компаний – один из ключевых аспектов цифровой трансформации

Формирование единой информационной среды является необходимым условием построения цифрового общества. Утверждённые в РФ программа «Цифровая экономика» и федеральный проект «Цифровое государственное управление» выдвигают особые требования к системе, организации и структуре государственного аппарата, упрощения взаимодействия граждан и бизнеса с государством и органов власти между собой. Знание природы факторов, тормозящих развитие цифровой экономики, имеет принципиальное значение для эффективности цифровой трансформации, поскольку позволяет внести своевременные коррективы в развитие процесса.

Рассмотрим факторы, тормозящие развитие цифрового общества в Донецкой Народной Республике. Программа «Цифровая экономика» и федеральный проект «Цифровое государственное управление» распространяют своё действие и на ДНР как субъект Российской Федерации. Но до начала реализации мероприятий данных программ необходим тщательный входной контроль состояния цифровой трансформации в ДНР. За время самостоятельного существования в ДНР не сложилось единой стратегии по цифровизации государственного управления и социальной сферы, в основном из-за состояния неопределённости и продолжающихся боевых действий. Однако, помимо этих двух внешних факторов влияния, независимых от социально-экономической системы, внутри самой системы сформировались также и внутренние факторы (рис. 1).

Рис. 1. Барьеры цифровой трансформации в ДНР
Источник: составлено авторами

Цифровая грамотность – ключевой аспект цифровой готовности населения; это совокупность компетенций по работе в цифровой сфере и с цифровыми продуктами. По мере развития цифровых технологий и их стремительного распространения усиливается потребность в цифровых компетенциях каждого гражданина для построения эффективного цифрового общества [5, с. 93].

Расчёт базовой цифровой грамотности населения ДНР производился по методике РОЦИТ [6] – структура индекса формируется на основе следующих ключевых показателей: охват фиксированного интернета, охват мобильного интернета, количество зарегистрированных в регионе интернет-СМИ на душу населения, уровень потребления социальных сетей, уровень потребления новостной информации в интернете. Для вычисления интегрального индекса базовой цифровой грамотности была использована следующая формула:

$$DCI = I_1 \cdot BK_1 + I_2 \cdot BK_2 + \dots + I_n \cdot BK_n,$$

где I_n – значение n-параметра;

BK_n – весовой коэффициент, равный для каждого параметра и составляющий 0,2.

Выходные данные по субиндексам собраны в табл. 2.

Таблица 2

Выходные данные для расчёта DCI (данные на 01.2023)

Показатель	Значение
Население	2 202 440 чел.
Уровень потребления социальных сетей (по данным VK)	0,77
Количество СМИ на душу населения	0,00000281
Охват интернета	0,79
Охват мобильного интернета	0,46
Уровень потребления новостной информации в интернете (не включены данные TG и VK)	0,041

Индекс базовой цифровой грамотности для Донецкой Народной Республики на основании представленных данных будет составлять:

$$DCI = 0,77 \cdot 0,2 + 0,00000281 \cdot 0,2 + 0,79 \cdot 0,2 + 0,46 \cdot 0,2 + 0,041 \cdot 0,2 = 0,412$$

Полученное значение показывает абсолютную неготовность социума к переходу социально-экономических процессов в цифровое взаимодействие.

Устаревшая инфраструктура, необходимость обновления материально-технической базы. Как уже было отмечено выше, развитие информационно-коммуникационных технологий происходит ускоренными темпами, в связи с чем цифровой разрыв возникает уже через 4-5 лет без обновления. 49% топ-менеджеров в Европе, Африке и на Ближнем Востоке считают, что развитию их компаний мешают устаревшие оборудование и ИТ-системы [3, с. 21]. По данным исследований [7], средний возраст персональных компьютеров бюджетных учреждений составляет 15 лет. Многие разработчики программного обеспечения акцентируют своё внимание на том, что устаревшие ПК препятствуют внедрению искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей, в результате их владельцам становится всё труднее выдерживать конкуренцию с более модернизированными компаниями. В связи

с этим специалистами были предложены актуальные на 2022 год рекомендации для конфигурации персональных компьютеров [8], которые отображены в табл. 3.

Таблица 3

Рекомендуемые конфигурации персональных компьютеров

ПК 1	ПК 2	ПК 3	ПК 4
Intel Celeron G5905	Intel Pentium Gold G6400	Intel Core i3 10100	Intel Core i5 10400F
ASUS Prime H-410M-R-SI	ASUS Prime H-410M-R-SI	ASUS Prime H-410M-R-SI	ASUS PRIME B460M-K
8 Gb DDR4	8 Gb DDR4	8 Gb DDR4	8 Gb DDR4
SANDISK SSD PLUS SDSSDA-120G-G27 120Гб	KINGSTON A400 SA400S37/240G 240Гб	KINGSTON A400 SA400S37/480G 480Гб	KINGSTON A400 SA400S37/480G 480Гб

Наиболее чётко цифровой разрыв между наличными и рекомендуемыми персональными компьютерами прослеживается в разнице индекса производительности (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительная диаграмма индексов производительности ПК

Источник: составлено авторами

Можно констатировать, что инфраструктура на базе устаревающих технологий является одной из ключевых причин, по которой государственные учреждения не могут воспользоваться преимуществами цифровой трансформации.

Нехватка специализированных кадров является широко распространённой проблемой, что отмечается авторами [3, с. 22]. По данным исследований ДонНУ [7], в 2020 году всеми высшими учебными заведениями Республики было выпущено 379 бакалавров и 113 магистров по всем специальностям укрупнённой группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. Там же отмечается, что к 2020 году процент нетрудоустроенных по специальности выпускников имеет негативную динамику. Тем не менее, нехватка IT-специалистов по всей стране отмечается исследователями довольно часто, и ДНР в этом плане не исключение. В 2020 году дефицит IT-кадров в

России составлял 150 000 специалистов, а к 2024 г. эта цифра может составить около 500 000 человек [9].

Следует отметить, что вузы Республики относятся к бюджетным учреждениям, которые столкнулись с проблемой устаревшей инфраструктуры, что возвращает исследование к предыдущей проблеме. Необходимо констатировать, что невозможность использовать современные технологии и методики в обучении не позволяют выпускать готовых к современным вызовам специалистов. Что в итоге и приводит к дефициту специализированных кадров, необходимых для построения цифровой экономики.

Для современного университета глубокий и осознанный подход к цифровым технологиям оказывается в центре жизненного цикла учреждения. В мире стала популярной тенденция создания цифровой стратегии высшего учебного заведения. Согласно исследованиям корпорации Cisco [10] элементами такой стратегии являются : цифровой университет; цифровое преподавание, обучение и научная деятельность; цифровой кампус; цифровые стейкхолдеры (рис. 3).

Рис. 3. Компоненты цифровой стратегии университета согласно исследованиям Cisco

Необходимость государственного регулирования переросла в необходимость федерального регулирования после признания ДНР субъектом РФ. За время существования ДНР как самостоятельного государства вопрос законодательной базы, регулирующей внедрение цифровых технологий в государственное управление, не был проработан должным образом. Согласно «Республиканской программе информатизации», разработанной Министерством связи ДНР, правовыми основаниями для реализации цифровых преобразований в Донецкой Народной Республике выступали:

1. Закон Донецкой Народной Республики от 24.08.2015 г. № 71-ИНС «Об информации и информационных технологиях», пункт 2 части 1 статьи 14 которого гласит, что развитие информационных систем является объектом государственного регулирования.

2. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 г. № 1-17 «Об утверждении Временного положения о Министерстве связи

Донецкой Народной Республики», пункты 3, 8 части 3 раздела I приложения к нему фиксируют права Министерства связи Донецкой Народной Республики на государственное регулирование в сфере информатизации.

3. Приказ Министерства финансов от 26.12.2014 г. № 20 «О бюджетной классификации», в функциональной классификации расходов и кредитования бюджета которого заложен код 170901 «Национальная программа информатизации» как единственный код расходов и кредитования бюджета в сфере информатизации.

Некоторыми исследователями [11] справедливо отмечается, что во время существования как самостоятельной единицы в ДНР имели место преимущественно элементарные подходы к разработке и внедрению государственных информационных систем, в рамках которых органы государственной власти закупают или разрабатывают собственное программное обеспечение за счёт средств Республиканского бюджета, ориентированное на нужды ведомства, внедряющего данную технологию. Это способствовало возникновению дополнительных расходов на программное обеспечение и оборудование, а также проблем с доработкой информационных систем, их дальнейшей интеграцией и масштабированием. Создание информационных систем в государственных органах происходило в отрыве от изменений в их функциональной деятельности, что привело к возникновению множества исполнителей при отсутствии планов, учёта стандартов и зрелых подходов к обеспечению безопасности. В результате возникла разнородность механизмов, технологий и процедур их внедрения, отсутствие единого и эффективного подхода к развитию информационного обеспечения системы публичного управления и другие сложности, касающиеся отсутствия централизации и стандартизации подходов к рассматриваемым вопросам, что требует всестороннего внимания ответственных государственных органов на предмет пересмотра существующих подходов.

Индекс телекоммуникационной инфраструктуры является одним из трёх составных элементов индекса развития электронного правительства (EGDI), который определяется Департаментом экономического и социального развития ООН. Телекоммуникационная инфраструктура является краеугольным камнем цифровой трансформации. Этот аспект отличается от материально-технического обеспечения и состоит из следующих факторов:

- число пользователей интернета (процент населения) (I_1);
- число абонентов мобильной связи на 100 человек (I_2);
- число абонентов фиксированных широкополосных сетей на 100 человек (I_3);
- число активных абонентов мобильных широкополосных сетей на 100 человек (I_4).

Индекс телекоммуникационной инфраструктуры (ТИ) рассчитывается как среднее арифметическое всех показателей [ООН 2022]:

$$ТИ = \frac{0,79+0,64+0,18+0,16}{4} = 0,4412.$$

Согласно расчёту, индекс телекоммуникационной инфраструктуры ДНР в 2022 году составляет 0,4412. Динамика данного индекса [Джура] отображена на рис. 4.

Из рисунка видно, что в целом уровень информационно-коммуникационной обеспеченности имеет положительную динамику. Однако, на фоне как ведущих стран в развитии электронного правительства, так и развивающихся в этом направлении, показатель ДНР является низким. Россия имеет показатель ТИ равный 0,8052 в 2022 году, а наиболее прогрессивная в плане EGDI страна в Европе – Дания – 0,9795. Исследование позволяет констатировать, что телекоммуникационное обеспечение в

ДНР не соответствует современным вызовам в области построения электронного правительства и цифрового общества.

Рис. 4. Динамика индекса телекоммуникационной инфраструктуры в ДНР
Источник: составлено авторами на основе [11]

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Актуальность перехода социально-экономических процессов в цифровое пространство на сегодняшний день не вызывает сомнений. Для соответствия общим для Российской Федерации программе «Цифровая экономика» и федеральному проекту «Цифровое государственное управление» в ДНР необходимо иметь стратегию мероприятий по цифровой трансформации социально-экономических процессов. Однако для разработки мероприятий по цифровой трансформации нужны входные данные для понимания текущей ситуации.

В статье приведены результаты анализа факторов, на сегодняшний день препятствующих цифровой трансформации социально-экономических процессов в Донецкой Народной Республике. Здесь следует отметить, что многое зависит от внешних условий и не может контролироваться при составлении мероприятий по устранению данных недостатков, но также существуют и внутренние проблемы, с которыми сталкивается государственный аппарат Республики при цифровизации социально-экономических процессов.

Разработка рекомендаций по преодолению описанных в статье барьеров, а также по формированию стратегии цифровой трансформации региона видится как перспективное направление для дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Ахмедова, М. А. Факторы цифровизации экономики и их воздействие на процесс цифровой трансформации / М. А. Ахмедова // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2022. – № 1(90). – С. 13-20. – DOI 10.24412/2411-1945-2022-1-13-20. – EDN IZBKTA.
2. Стратегия цифровой трансформации : написать, чтобы выполнить / под ред. Е.Г. Потаповой, П.М. Потеева, М.С. Шклярук. – М. : РАНХиГС, 2021. – 184 с.
3. Митяева, Н.В. Барьеры цифровой трансформации и пути их преодоления / Н.В. Митяева, О.В. Заводило // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2019. – № 3(77). – С. 20-24. – EDN PPUTMM.
4. Цифровая грамотность для экономики будущего / Л. Р. Баймуратова, О.А. Долгова, Р. Г. Имаева, В. И. Гриценко, К. В. Смирнов, Т. А. Аймалетдинов; Аналитический центр НАФИ. – М. : Изд-во НАФИ, 2018.
5. Деяева, Л. М. Цифровая зрелость организаций – ключевой фактор цифровой трансформации экономики / Л.М. Деяева, А.И. Яруничев // Менеджер. – 2021. – № 4(98). – С. 86-95. – DOI 10.5281/zenodo.5749716. – EDN RJMBMZ.
6. Индекс цифровой грамотности : всероссийское исследование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://rocit.ru/uploads/769c4df4bc6f0bd6ab0fbe57a056e769b8be6bcf.pdf?t=1517847097>
7. Кафедра компьютерных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://donnu.ru/phys/kt>
8. Типовые конфигурации ПК [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://nngasu.ru/corporate_section/general_information/typ_config_PC.php?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
9. Самые востребованные IT-профессии в России : кого больше не хватает [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://habr.com/ru/companies/skillfactory/articles/575588/>
10. Digitizing Higher Education [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.cisco.com/c/dam/assets/docs/digitizing-higher-education.pdf>
11. Джура, Г.С. Совершенствование системы обеспечения информационной безопасности в органах государственной власти : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 : защищена 15.04.2021 : утв. 20.04.2021 / Джура Георгий Сергеевич. – Донецк, 2021. – 281 с. – Библиогр. : С. 85-100.